

Libro de Resúmenes

Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de
Polylepis / Gustavo Guzman ... [et al.] ; compilado por Griet Cuyckens ; David Medina ; Gustavo
Guzmán. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Universidad Nacional de Jujuy, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-3926-14-3

1. Ecología. 2. Conservación. 3. Bosque. I. Guzmán, Gustavo II. Cuyckens, Griet, comp. III.
Medina, David, comp. IV. Guzmán, Gustavo, comp.

CDD 577

ISBN 978-987-3926-14-3

***Polylepis* en los Archivos Paleoambientales del Cuaternario Tardío del Noroeste Argentino. Andes Centrales.**

Liliana C. Lupo, Gonzalo R. Torres, Pamela Fierro y Elizabeth Pereira

Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA). CONICET-UNJu. Laboratorio de Palinología. Facultad de Ciencias Agrarias. UNJu

Los estudios paleoecológicos en la región en el Noroeste argentino y Andes centrales muestran la baja representación en los archivos sedimentarios del polen de *Polylepis*. Es discutido si esto se debe a las malas condiciones de preservación en los ambientes de distribución y sedimentación polínica, a la baja producción dispersión-sedimentación del polen o una combinación entre diferentes factores que afectan la representación de las especies en los espectros paleoambientales. Aquí se presenta una síntesis de los archivos para el Cuaternario tardío, con casos de estudio con presencia de *Polylepis*, desde el Pre-Máximo Glacial al Holoceno tardío en el Noroeste argentino. Se muestran las variaciones en las frecuencias relativas del polen de estos bosques, tanto en secuencias fósiles, como en sedimentos superficiales en diferentes gradientes ambientales. Los resultados muestran las frecuencias relativas bajas (entre 3 y 15%) del polen de *Polylepis australis* y *Polylepis tomentella*, tanto en secuencias fósiles, como en los sedimentos superficiales a escala local y regional, que demuestran la necesidad de profundizar los estudios de mecanismos de producción, dispersión y sedimentación polínica a diferentes escalas espaciales para comprender la dinámica a largo plazo de estas comunidades. Las reconstrucciones paleoecológicas con enfoques multiproxys, con la complementariedad de geo y bioproxies, resultan fundamentales para los ajustes en las interpretaciones del Cuaternario tardío.

Palabras clave: *Polylepis*, Paleoecología, polen, sedimentos superficiales

Área temática: Ecología

Modalidad: Conferencia Magistral